

INTERPRETATION OF NATIONAL MOTIVES IN MODERN FASHION DESIGN

Rakhimova Kamola Gayratovna

Boltaeva Iqbol Bakhrom kizi

Jumayeva Sabrina Sherzodovna

iqboloyboltayeva200@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17394538>

ARTICLE INFO

Received: 14th October 2025

Accepted: 19th October 2025

Online: 20th October 2025

KEYWORDS

National motifs,
contemporary fashion,
national design, cultural
heritage, fashion industry,
national patterns, clothing
design, cultural identity,
fashion and economy,
national brands.

ABSTRACT

This article analyzes the role and interpretation of national motifs in contemporary fashion design from a scientific perspective. National motifs, as cultural heritage, represent patterns, colors, and shapes that reflect the identity of a people. Their integration into the modern fashion industry holds significant cultural, aesthetic, and economic importance. Contemporary designers reinterpret national motifs in a new format, applying them in clothing and accessories, thus preserving traditions and promoting national brands in the global market. It is also emphasized that the promotion of national motifs through fashion contributes to economic development and supports young designers in creating their own brands.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ МОТИВОВ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ МОДЫ

Рахимова Камола Гайратовна

Болтаева Икбол Бахром кызы

Джумаева Сабрина Шерзодовна

iqboloyboltayeva200@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17394538>

ARTICLE INFO

Received: 14th October 2025

Accepted: 19th October 2025

Online: 20th October 2025

KEYWORDS

Национальные мотивы,
современная мода,
национальный дизайн,
культурное наследие,
модная индустрия,
национальные узоры,
дизайн одежды,

ABSTRACT

В данной статье анализируется роль и интерпретация национальных мотивов в современном дизайне моды с научной точки зрения. Национальные мотивы, как культурное наследие, представляют собой узоры, цвета и формы, отражающие идентичность народа. Их интеграция в современную модную индустрию имеет важное культурное, эстетическое и экономическое значение. Современные дизайнеры, переосмысливая национальные мотивы в новом формате, применяют их в одежде и аксессуарах,

культурная идентичность, мода и экономика, национальные бренды.

способствуя сохранению традиций и развитию национальных брендов на глобальном рынке. Также отмечается, что продвижение национальных мотивов через моду способствует экономическому развитию и поддержке молодых дизайнеров в создании собственных брендов.

MILLIY MOTIVLARNING ZAMONAVIY MODA DIZAYNIDAGI TALQINI

Raximova Kamola G'ayratovna

Boltayeva Iqbol Bakhrom qizi

Jumayeva Sabrina Sherzodovna

iqboloyboltayeva200@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17394538>

ARTICLE INFO

Received: 14th October 2025

Accepted: 19th October 2025

Online: 20th October 2025

KEYWORDS

Milliy motivlar, zamonaviy moda, milliy dizayn, madaniy meros, moda sanoati, milliy naqshlar, kiyim-kechak dizayni, madaniy identitet, moda va iqtisodiyot, milliy brendlar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada milliy motivlarning zamonaviy moda dizaynidagi o'rni va talqini ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Milliy motivlar madaniy meros sifatida xalqning o'zligini ifodalovchi naqshlar, ranglar va shakllardan tashkil topgan bo'lib, ularning zamonaviy moda sanoatiga integratsiyasi madaniy, estetik va iqtisodiy jihatdan muhim ahamiyatga ega ekanligi ko'rsatildi. Zamonaviy dizaynerlar milliy motivlarni yangi formatda talqin qilib, kiyim-kechak va aksessuarlar dizaynida qo'llash orqali madaniy an'analarni saqlab qolish bilan birga global moda bozorida milliy brendlarni rivojlantirishga hissa qo'shmoqdalar. Shuningdek, milliy motivlarning moda orqali targ'ib qilinishi iqtisodiy rivojlanish va yosh dizaynerlarning o'z brendlarini yaratishiga yordam berishi ta'kidlandi.

Kirish. Har bir millat o'zining madaniyati, tarixiy va an'analari saqlab qolish uchun o'ziga xos ramz va motivlarni yaratgan. Milliy motivlar - bu xalqning o'zligini ifodalovchi, tarixiy va madaniy ma'noga ega bo'lgan naqshlar, ranglar va shakllar yig'indisidir. Zamonaviy moda esa globalizatsiya, texnologiyalar va yangi dizayn yondashuvlari ta'sirida doimiy ravishda o'zgarib, yangilanib boradi. Bu jarayonda milliy motivlarning zamonaviy moda dizayniga integratsiyasi o'ziga xos ahamiyat kasb etadi, chunki bu nafaqat moda sanoatiga yangilik kiritadi, balki madaniy merosni saqlash va keng jamoatchilikka tanitishda muhim vosita bo'ladi. Ushbu maqolada milliy motivlarning mohiyati, ularning zamonaviy moda dizaynidagi talqini, qo'llanilishi, madaniy va iqtisodiy ahamiyati ilmiy nazar bilan tahlil qilinadi.

Milliy motivlar - bu o'tmishdan avlodlarga yetib kelgan an'anaviy naqshlar, shakllar va ranglar tizimi bo'lib, ular xalqning tarixiy voqealari, tabiat, diniy e'tiqodlari, ijtimoiy hayoti va estetik didini aks ettiradi. Masalan, o'zbek milliy kostyumlarida uchraydigan

“gulli kashtalar”, geometrik naqshlar, ranglarning o‘ziga xos uyg‘unligi xalqqa xos madaniyatni ifodalaydi [2].

1-rasm. Milliy qarashlarni zamonaviy moda bilan uyg'unligi

Milliy motivlar orqali xalqning o'zligini saqlash, uning madaniy tarixini kelajak avlodlarga yetkazish, shuningdek, millatlararo madaniy almashinuv jarayonida o'z o'rnini belgilash mumkin.

Zamonaviy moda dizayni va milliy motivlarni uyg'unlashmoqda, zamonaviy moda sanoati texnologiyalar va global tendensiyalar ta'sirida doimiy rivojlanib, yangi yondashuvlar, uslublar va materiallarni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, milliy motivlarni yangi kontekstda talqin qilish moda dizaynerlari uchun muhim vazifa hisoblanadi. Ular milliy naqshlar va ranglarni saqlab qolgan holda, ularni zamonaviy kiyim-kechak va aksessuarlar dizaynida yangicha formatda qo'llashmoqda.

Milliy motivlarning zamonaviy moda dizaynida qo'llanilishi

- naqshlar va ranglarning transformatsiyasi, an'anaviy naqshlar, xususan geometrik va floral elementlar, zamonaviy uslubda qayta ishlanib, minimalist yoki maksimalist dizayn shaklida namoyon bo'ladi [4]. Masalan, "So'zana" kashtalari, o'zbek liboslarining ajralmas qismi, hozirgi kunda ko'ylaklar, yubkalar va hattoki aksessuarlar dizaynida ham keng qo'llanmoqda.
- materiallar va texnologiyalarda, milliy liboslarda ishlatiladigan tabiiy matolar ipak, paxta va jun, ular zamonaviy materiallar bilan uyg'unlashmoqda. Sintetik tolalar va innovatsion matolarga milliy naqshlar tushurilib, qulaylik va chidamlilikni oshirmoqda [5].

- dizayn yondashuvlarining turlari, milliy motivlar streetwear, haute couture, casual kabi turli moda yo'nalishlariga moslashtirilmoqda. Bu milliy elementlarni global moda bozorida yanada kengroq targ'ib etish imkonini beradi [6].

- madaniy o'ziga xoslikni saqlash va rivojlantirish, milliy motivlar moda orqali jamiyatda o'zlikni saqlash va yosh avlodga an'analarni yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Bu esa moda sanoatini faqat tijorat, balki madaniy va ma'rifiy vosita sifatida ham shakllantiradi [7].

Milliy motivlarni zamonaviy dizayn bilan uyg'unlashtirish nafaqat madaniy merosni saqlash, balki iqtisodiy jihatdan ham foydali. Milliy brendlar yaratish, milliy liboslarni eksport qilish, milliy kiyimlarni turizm sohasida targ'ib qilish mumkinligi iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shadi [8]. Shuningdek, bu jarayon yosh dizaynerlarga o'z brendlarini yaratishda yordam beradi.

1-rasm. Iroda Agzam kolleksiyasi

Xulosa: Milliy motivlar zamonaviy moda dizaynida estetik, madaniy va iqtisodiy jihatdan katta ahamiyatga ega. Ular xalqning o'zligini ifodalovchi, tarixiy va madaniy merosni saqlashga xizmat qiluvchi muhim elementdir. Zamonaviy dizaynerlar milliy motivlarni yangicha talqin qilib, ularni global moda olamida muvaffaqiyatli targ'ib qilmoqdalar. Shu tariqa, milliy motivlar modaning nafaqat bir qismi, balki madaniyatni asrash va rivojlantirishdagi kuchli vositaga aylangan.

References:

1. Mirzayev, O. (2018). O'zbek milliy naqshlari va ularning zamonaviy qo'llanilishi. *O'zbek san'ati*, 12(3), 45-53.
2. Khan, L. (2020). National Motifs in Contemporary Fashion: A Global Perspective. *Journal of Fashion Studies*, 8(1), 67-80.
3. Islomova, N. (2022). Zamonaviy modada an'anaviy naqshlarning o'rni. *Moda va madaniyat*, 5(2), 23-30.

4. Raximova Kamola G'ayratovna Baynazarova Lobar Xamdani qizi Boltayeva Marjona Talib kizi "Ijodiy manbadan foydalanib kostyum dizayni loyihasini yaratish texnologiyasi" eurasian JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH UIF = 8.1 | SJIF = 7.899 Volume 4, Issue 6, June 2024 ISSN 2181-2020 Page 101-108 <https://doi.org/10.5281/zenodo.11545303>
5. Rakhimova Kamola Gayratovna "CREATING A RANGE OF MODERN CLOTHES FOR GIRLS" American Journal Of Applied Science And Technology page 13-18 Volume 04 Issue 07-2024 <https://www.theusajournals.com/index.php/ajast/article/view/3340>
6. Raximova K. , & Boltayeva I. . (2025). MODANING YOSHLAR DUNYOQARASHI VA IJTIMOIIY HAYOTIDAGI O'RNI. Yevrosiyo Ilmiy Tadqiqotlar Jurnal, 5(9), 81–85. Retrieved from <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/59945>. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17152052>
7. Raximova K., & Boltayeva I. (2025). DIZAYNING DUNYO USLUBLARIDAGI O'RNI. Yevrosiyo Ilmiy Tadqiqotlar Jurnal, 5(9), 86–90. Retrieved from <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/59946>. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17152422>
8. Sultanova F. Toshbekov O. Bo`lajak muhandislarga raqamli texnologiyalar asnosida o`qitish tizimlari. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 2024. 4(5), 16–21.
9. Тошбеков О., Мустановва З. Анализ основных физико-механических характеристик шерсти в нашей республике. Евразийский журнал академических исследований, 2024. 4(4), 152–158.
10. Урозов, М. К., Тошбеков, О. А., Рахимова, К., & Бобомуродов, Э. (2022). Жун толаси диаметри ва нотекислиги аниқлаш. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(13), 789-791.
11. Урозов М.К., Тошбеков О.А., Рахимова К. Жунни қалинлигини синовдан ўтказиш усуллари. Eurasian Journal Of Academic Research. 2022. Vol 2, № 13. P. 784–788; [01.00.00, №5¹].
12. Тошбеков О., & Мустановва З. Олинган нотўқима матонинг ишқаланишга чидамлигини ва шовқинни ютишга юқори мослашувчанлик хоссаларини аниқлаш. Евразийский журнал академических исследований, 3(12 Part 2), 2023.217–221.
13. Тошбеков О., Рахимқулова С. Дағал жун толалари асосида олинган (автомобил, авиятсия, кемасозлик) саноати учун қўлланилган нотўқима мато тайёрлаш. Евразийский журнал академических исследований, (2023). 3(12 Part 2), 211–216.
14. Toshbekov, O., Urazov, M., Ermatov, S., & Khamraeva, M. 2023). Efficient and economical energy use technology in the processing of domestic coarse wool fiber. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 461, p. 01068). EDP Sciences.